

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

the materials presented in the topic and with current situations; 2) problem situations – are not sufficiently relevant and their abstract nature, as well as separation from real life; 3) lack of motivation for education among students; 4) the prevalence of non-practical forms of education; 5) insufficient attention is paid to the organization of practical activities and independent work of students in the educational process. [4, 8]

To solve these problems, we need to do the following: First: focus on the form of learning. It must be borne in mind that the content of education can be mastered only in the process of active activity of the subject, and organize the educational process on the basis of practice-oriented technologies. Secondly: the study of the content of the subject requires taking into account the presence of objects of research. To achieve this goal, great attention should be paid to practical developmental methods, such as practice-oriented interactive methods, problem situations, cases and much more. Third: content is related to teaching methods. In didactics, several forms of its presentation have been developed, each of which determines a specific program of educational and cognitive activity: verbal-descriptive, structural-conceptual, system-activity, and others. The latter plays a priority role in the organization of the educational process.

Such a system can teach students to form their roadmap for the consciously and independently (by themselves) development of their professional development, even in the early stages of learning.

References:

1. Балыхина Т.М. Содержание и структура профессиональной компетенции филолога. Методологические проблемы обучения русскому языку. Дис. на соиск. уч.ст. докт. пед. наук. М.: 2000. с.59
2. Бобиенко О.М., Сафина З.Н. Компетентностно-ориентированный подход в образовании взрослых. Уч. пособие. Казань: Изд. Центр. Академии управления «ТИСБИ», 2004. 204с.
3. Мединцева И.П. Компетентностный подход в образовании Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/>.
4. Мирсолиева М.Т. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш. 13.00.07 –Таълимда менежмент. Пед. фан.док. (DSc) .дисс. автореф.-Т.: 2019. 14 б.

UO'K: 547.51:661.728.33

MURAKKAB EFIRLAR MAVZUSINI O'QITISHDA DEMONSTRATSION TAJRIBALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17842342>

**Qirg'izov Fazliddin Baxtiyorovich,
Xoshimjonova Odina Akbarali qizi,
Mamajonova O'g'iloy Zokirjon qizi,
Abdullajonova Yulduzoy Uchqun qizi,
Mirzayeva Zubayda Odiljon qizi,
Muydinov Nurillo To'xtarovich
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Murakkab efirlarni o'qitishda keltirilgan zamonaviy metodlar va shakllardan samarali foydalanish o'quvchilarning mavzuni yaxshi o'zlashtirishiga, ularning kimyo faniga qiziqishini oshirishga va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchi esa o'quvchilarning*

yoshiga, bilim darajasiga va mavjud sharoitga qarab, bu metodlar va shakllarni maqsadga muvofiq ravishda tanlashi va ularni kombinatsiyalashi taklif qilindi.

Kalit soʻzlar: murakkab efirlar, kreativ, masala, oʻzlashtirish, metod, baholash.

Аннотация. Эффективное использование современных методов и форм в преподавании сложных эфиров помогает учащимся лучше понять предмет, повысить интерес к химии и развить практические навыки. Учителю было предложено выбрать и комбинировать эти методы и формы соответствующим образом, в зависимости от возраста, уровня знаний и текущего состояния учащихся.

Ключевые слова: сложный, творческий, проблема, мастерство, метод, оценка.

Abstract. Effective use of modern methods and forms in teaching esters helps students to better understand the subject, increase interest in chemistry and develop practical skills. The teacher was asked to select and combine these methods and forms appropriately, depending on the age, level of knowledge and current state of the students.

Key words: complex, creative, problem, skill, method, assessment.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qitish metodlari va shakllari o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Qo'llaniladigan zamonaviy metodlar va shakllarni quyidagicha tasnif qilish mumkin:

O'qitish metodlari:

1. Tushuntirish-ko'rgazmali metodlar:

Bu metodlar o'qituvchi tomonidan o'quv materialini og'zaki tushuntirish va ko'rgazmali vositalarni namoyish etish orqali amalga oshiriladi.

- Ma'ruza metodi: O'qituvchi murakkab efirlar haqidagi nazariy ma'lumotlarni tizimli ravishda bayon qiladi. Bunda murakkab efirlarning tavsifi, klassifikatsiyasi, olinish usullari, xossalari va amaliy ahamiyati haqida ma'lumot beriladi.

- Demonstratsiya metodi: O'qituvchi murakkab efirlar bilan bog'liq tajribalarni, molekulyar modellarni, videomateriallarni namoyish etadi. Masalan, murakkab efirlar olish reaksiyalarini, ularning gidroliz reaksiyalarini ko'rsatadi.

- Multimediali taqdimotlar: Murakkab efirlar mavzusida tayyorlangan slaydlar, videolar, animatsiyalar o'quvchilar uchun namoyish etiladi. Bu o'quv materialini vizual jihatdan boyitadi va o'quvchilar tomonidan yaxshiroq o'zlashtirilishiga yordam beradi.

2. Interfaol metodlar:

Bu metodlar o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

- Aqliy hujum (brainstorming): O'quvchilar murakkab efirlar bilan bog'liq muammolarga yechim topish uchun o'z g'oyalarini erkin bildiradilar. Masalan, "Murakkab efirlarning qanday amaliy qo'llanilishlari bor?" degan savolga javob izlashda bu metod samarali bo'ladi.

- Muammoli o'qitish: O'qituvchi murakkab efirlar mavzusida muammoli vaziyat yaratadi va o'quvchilar uni hal qilish yo'llarini izlaydilar. Masalan, "Nima uchun murakkab efirlar gidroliz reaksiyasiga kirishadi?" degan savol orqali o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkin.

- Case-study metodi: O'quvchilarga murakkab efirlar bilan bog'liq aniq vaziyatlar tahlil qilish uchun beriladi. Masalan, "Atrof-muhitga chiqariladigan zaharli moddalarni murakkab efirlarga aylantirib zararsizlantirish mumkinmi?" degan savol asosida muhokama uyushtirish mumkin.

- Loyiha metodi: O'quvchilar murakkab efirlar mavzusida kichik loyihalar tayyorlaydilar. Masalan, "Maktab laboratoriyasida murakkab efirlar olish", "Oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan murakkab efirlar" kabi mavzularda loyihalar bajarish mumkin.

- O'yin texnologiyalari: Murakkab efirlar mavzusida turli didaktik o'yinlar o'tkazish o'quvchilarning fanga qiziqishini oshiradi. Masalan, "Kimyoviy domino", "Murakkab efirlar formulalarini tuzish o'yini" kabi o'yinlar tashkil etish mumkin.

- Hamkorlikda o'qitish: O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, murakkab efirlar mavzusidagi topshiriqlarni birgalikda bajaradilar. Masalan, bir guruh murakkab efirlarning olinishini, boshqa guruh ularning xossalarni, yana bir guruh esa amaliy ahamiyatini o'rganib, so'ngra o'z natijalarini sinfdoshlari bilan almashishi mumkin.

3. Amaliy metodlar:

Bu metodlar o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatini beradi.

- Laboratoriya ishlari: O'quvchilar murakkab efirlar olish, ularning xossalarni o'rganish bo'yicha laboratoriya ishlarini bajaradilar. Masalan, sirka kislota va etil spirtidan etil atsetat olish tajribasini o'tkazish mumkin.

- Amaliy mashqlar: O'quvchilar murakkab efirlar formulalarini yozish, murakkab efirlar nomlarini aniqlash, reaksiya tenglamalarini tuzish bo'yicha mashqlar bajaradilar.

- Masalalar yechish: O'quvchilar murakkab efirlar mavzusida turli hisobli va situatsion masalalarni yechadilar.

Masalan, reaksiya unumi, reaksiya tezligi, reagentlar miqdori bilan bog'liq masalalar.

O'qitish shakllari.

1. Dars shakllari:

- An'anaviy dars: O'qituvchi rahbarligida murakkab efirlar mavzusini o'rganish uchun aniq reja asosida o'tkaziladigan darslar.

- Noan'anaviy darslar: Murakkab efirlar mavzusini o'rganishda qo'llaniladigan darsning noan'anaviy shakllari:

- Integratsiyalashgan dars (kimyo + biologiya, kimyo + texnologiya)

- Seminar-dars

- Konferentsiya-dars

- Musobaqa-dars

- Ekskursiya-dars (masalan, parfyumeriya fabrikasiga, oziq-ovqat korxonasiga)

2. Sinf-dars tizimidan tashqari shakllar:

- To'garak mashg'ulotlari: Kimyo to'garagida murakkab efirlar mavzusida chuqurlashtirilgan mashg'ulotlar o'tkazish.

- Olimpiadalar va tanlovlar: Murakkab efirlar va organik kimyo bo'yicha fan olimpiadalari va tanlovlarini o'tkazish.

- Ekskursiyalar: Murakkab efirlar ishlab chiqariladigan yoki qo'llaniladigan korxonalariga ekskursiyalar uyushtirish.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT):

- Elektron darsliklar va qo'llanmalar: Murakkab efirlar mavzusida elektron darsliklar, interaktiv qo'llanmalardan foydalanish.

- Virtual laboratoriyalar: Murakkab efirlar bilan bog'liq virtual laboratoriya ishlarini bajarish. Bu ayniqsa xavfli yoki qimmat reagentlar talab qilinadigan tajribalarni o'tkazishda foydali.

- Onlayn simulyatorlar: Murakkab efirlarning fazoviy tuzilishini, reaksiya mexanizmlarini ko'rsatuvchi 3D simulyatorlardan foydalanish.

- O'quv videolari va animatsiyalar: Murakkab efirlar bilan bog'liq jarayonlarni ko'rsatuvchi videolar va animatsiyalardan foydalanish.

2. Masofaviy ta'lim texnologiyalari:

-Onlayn kurslar: Murakkab efirlar mavzusi bo'yicha qo'shimcha onlayn kurslardan foydalanish.

- Vebinarlar: Mutaxassislar ishtirokida murakkab efirlar mavzusida vebinarlar tashkil etish.

- Elektron ta'lim platformalari: Murakkab efirlar mavzusini o'rganish uchun Moodle, Google Classroom kabi platformalardan foydalanish.

Differentsiyalashgan o'qitish.

Murakkab efirlarni o'qitishda o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olish zarur:

- Bosqichma-bosqich o'qitish: Murakkab efirlar haqidagi bilimlarni soddaroq tushunchalardan murakkabroq tushunchalarga o'tish orqali berish.

-Turli darajadagi topshiriqlar: O'quvchilarning bilim darajasiga qarab murakkab efirlar mavzusida turli murakkablik darajasidagi topshiriqlar berish.

- Individual yondashuv: Har bir o'quvchining o'zlashtirish sur'ati va usulini hisobga olgan holda o'qitishni tashkil etish [1].

Murakkab efirlarni o'qitishda yuqorida keltirilgan zamonaviy metodlar va shakllardan samarali foydalanish o'quvchilarning mavzuni yaxshi o'zlashtirishiga, ularning kimyo faniga qiziqishini oshirishga va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchi esa o'quvchilarning yoshiga, bilim darajasiga va mavjud sharoitga qarab, bu metodlar va shakllarni maqsadga muvofiq ravishda tanlashi va ularni kombinatsiyalashi lozim.

Kimyo o'qitishda demonstratsion tajribalar muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarga kimyoviy jarayonlarni bevosita kuzatish, nazariy bilimlarni amalda ko'rish va o'rganilayotgan qonuniyatlarni tajriba asosida tekshirish imkoniyatini beradi. Murakkab efirlarni o'qitishda demonstratsion tajribalarning ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish.

Demonstratsion tajribalar o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va bilish faoliyatini faollashtiradi. Tajriba davomida o'quvchilar kimyoviy jarayonning borishi, moddalarning o'zgarishi, reaksiya mahsulotlarining hosil bo'lishini bevosita kuzatadilar. Bu esa ularning kuzatuvchanlik, mantiqiy fikrlash va analiz qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Masalan, murakkab efirlar olish tajribasini ko'rsatganda, o'quvchilar kislota va spirt aralashmasiga katalizator qo'shilgandan so'ng, aralashmaning qizdirilishi natijasida xushbo'y hidli moddaning (murakkab efirning) hosil bo'lishini kuzatadilar. Bu kuzatish orqali ular murakkab efirlarning hosil bo'lish mexanizmini yaxshiroq tushunib oladilar.

2. Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash.

Demonstratsion tajribalar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyatini beradi. Ular murakkab efirlar va ularning reaksiyalari haqidagi nazariy bilimlarni tajriba natijasida o'z ko'zlari bilan ko'radilar.

Masalan, murakkab efirlarning gidrolizlanishi haqidagi nazariy bilimlarni o'quvchilarga tushuntirgandan so'ng, etil atsetatning kislota yoki ishqor ishtirokida gidrolizlanishini ko'rsatish mumkin. Bu tajriba orqali o'quvchilar gidroliz reaksiyasining borish mexanizmini, shart-sharoitlarini va mahsulotlarini amalda ko'radilar.

3. O'quvchilarning kimyo faniga qiziqishini oshirish.

Ko'rgazmali va qiziqarli demonstratsion tajribalar o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ayniqsa, murakkab efirlar bilan bog'liq tajribalar, ularning yoqimli hidi va rangli reaksiyalari o'quvchilar e'tiborini tortadi.

Masalan, turli murakkab efirlarni olish va ularning hidlarini taqqoslash tajribasi (etil atsetat — yoqimli mevali hid, pentil atsetat — nok hidi, metil salitsilat — qishloq yovsoni hidi) o'quvchilarning kimyo faniga qiziqishini oshiradi va ularni bu fanni yanada chuqurroq o'rganishga undaydi.

4. Abstrakt tushunchalarni konkretlashtirish.

Kimyo kursida ko'plab abstrakt tushunchalar mavjud bo'lib, ularni o'quvchilarga tushuntirish ba'zan qiyinchilik tug'diradi. Demonstratsion tajribalar bu abstrakt tushunchalarni konkretlashtirish va o'quvchilar uchun tushunarli qilishga yordam beradi.

Masalan, eterifikatsiya reaksiyasi, reaksiya muvozanati, katalizatorning roli kabi abstrakt tushunchalarni murakkab efirlar olish tajribasini ko'rsatish orqali konkretlashtirish mumkin.

5. Kimyoviy tafakkurni rivojlantirish.

Demonstratsion tajribalar o'quvchilarning kimyoviy tafakkurini rivojlantiradi. Tajribalarni kuzatish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish orqali o'quvchilar kimyoviy hodisalarning mohiyatini chuqurroq anglaydilar.

Masalan, murakkab efirlarning gidrolizlanish tajribasida o'quvchilar reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillarni, reaksiya mahsulotlarini va reaksiya mexanizmini tahlil qilishni o'rganadilar.

6. Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Demonstratsion tajribalarni kuzatish orqali o'quvchilar kimyoviy tajribalar o'tkazish texnikasi, xavfsizlik qoidalari, kimyoviy idishlar va jihozlardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantiradilar.

Masalan, murakkab efirlar olish tajribasini ko'rsatish orqali o'qituvchi suyuqliklarni qizdirish, katalizator qo'shish, vakuum distillyatsiya kabi amaliy ko'nikmalar haqida ma'lumot beradi.

7. Tajriba o'tkazish va kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Demonstratsion tajribalarni kuzatish va tahlil qilish o'quvchilarning tajriba o'tkazish, kuzatish va ilmiy izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ular tajriba davomida qanday o'zgarishlar sodir bo'layotganini kuzatish, ularni tahlil qilish va xulosalar chiqarishni o'rganadilar [2].

Masalan, murakkab efirlar olish tajribasida o'quvchilar reaksiyon aralashmaning qizdirilishi davomida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni (rangning o'zgarishi, kondensatsiya, hidning paydo bo'lishi) kuzatadilar va bu kuzatishlar asosida kimyoviy reaksiyaning borishi haqida xulosalar chiqaradilar.

O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish usullari:

Murakkab efirlarni o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Muammoli ta'lim texnologiyasi

Muammoli ta'lim o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ilmiy izlanishga undaydi. Murakkab efirlar mavzusida quyidagi muammoli vaziyatlarni yaratish mumkin:

- Etanol va sirka kislotadan murakkab efir hosil bo'lishini tushuntirish
- Murakkab efirlarning hidli xususiyatlarini kimyoviy tuzilishi bilan bog'lash
- Murakkab efirlarning gidroliz reaksiyasini tahlil qilish

2. Hamkorlikda o'qitish (kooperativ ta'lim)

O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, birgalikda murakkab efirlar mavzusini o'rganadilar. Bu usulda quyidagi faoliyatlarni tashkil etish mumkin:

- "O'yla, juftlikda ishlash, fikr almashish" usuli
- "Zigzag" metodi orqali murakkab efirlarning turlarini o'rganish
- "SWOT-tahlil" orqali murakkab efirlarning amaliy ahamiyatini aniqlash

3. Loyiha asosida o'qitish

O'quvchilar murakkab efirlar bilan bog'liq loyihalarni tayyorlaydilar:

- "Tabiiy murakkab efirlar va ularning ahamiyati" loyihasi
- "Murakkab efirlarning sanoatdagi qo'llanilishi" loyihasi
- "Murakkab efirlar va atir-upalar" loyihasi

4. Didaktik o'yinlar

O'quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirish uchun quyidagi o'yinlarni tashkil etish mumkin:

- "Kim ko'p biladi?" o'yini (murakkab efirlarning nomlanishi va formulalarini tuzish)
- "Kimyoviy domino" (murakkab efirlar bilan bog'liq reaksiyalarni ketma-ket joylashtirish)

- "Bingo" o'yini (murakkab efirlarning xossalariga oid tushunchalar bilan)

5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

Murakkab efirlarni o'qitishda zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish:

- Virtual laboratoriyalar (murakkab efirlarni olish va xossalarini o'rganish)
- Multimedia dasturlari ("ChemSketch", "ChemDraw" kabi dasturlardan foydalanib molekullarni modellashtirish)
- "PhET Interactive Simulations" dasturi orqali reaksiya mexanizmlarini tushuntirish.

Murakkab efirlarning olish va xossalarini o'rganish bo'yicha demonstratsion tajribalar.

Demonstratsion tajribalarni o'tkazish metodikasi

1. Demonstratsion tajribalar o'tkazishning didaktik tamoyillari:

- Ko'rgazmalilik tamoyili
- Ilmiylilik tamoyili
- Tizimlilik va izchillik tamoyili
- Xavfsizlik tamoyili
- Tushunarlilik tamoyili

2. Demonstratsion tajribalarni tashkil etish bosqichlari:

- Tayyorgarlik bosqichi (jhozlar, reaktivlarni tayyorlash va tekshirish)
- Tajriba maqsadini tushuntirish
- Tajribani namoyish qilish
- Tajriba natijalarini muhokama qilish va xulosalash
- Amaliy ahamiyatini ko'rsatish

3. Demonstratsion tajribalar uchun xavfsizlik qoidalari:

- Etil spirt, sirka kislota va boshqa reagentlar bilan ishlashda ehtiyot choralari
- Konsentrlangan sulfat kislota bilan ishlash qoidalari
- Yonuvchan moddalar bilan ishlash xavfsizligi
- Shaxsiy himoya vositalari (xalat, ko'zoynak, qo'lqop)
- Laboratoriya xonasida havoni almashtirish talablari.

4. Demonstratsion tajribalar samaradorligini oshirish usullari:

- Murakkab efirlarning hidini aniqlashda to'g'ri usulni qo'llash
- Ranglar o'zgarishini yaxshi ko'rinadigan qilish
- Tajriba natijalarini proyektor yordamida ekranga chiqarish
- O'quvchilarni faol ishtirok etishiga jalb qilish
- Tajribani bosqichma-bosqich tushuntirish [3].

Murakkab efirlarni olish bo'yicha demonstratsion tajribalar.

1. Etil atsetat olish:

- Kerakli reaktivlar va jihozlar: etil spirt, sirka kislota, konsentrlangan sulfat kislota, probirkalar, shtativ, spirt lampasi, termometr

- Tajriba mohiyati: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

- Tajriba metodikasi: Probirkaga 2 ml etil spirt, 2 ml sirka kislota va 0.5 ml konsentrlangan sulfat kislota (katalizator) solinadi. Aralashma ehtiyotlik bilan 60-70°C gacha qizdiriladi. Reaksiya natijasida etil atsetatning o'ziga xos mevali hidi paydo bo'ladi.

- Tajriba natijasini tushuntirish: eterifikatsiya reaksiyasining borishi va katalizator ta'siri

2. Izopentil atsetat (amil atsetat) olish:

- Kerakli reaktivlar va jihozlar: izopentil spirt, sirka kislota, konsentrlangan sulfat kislota, sovutgich, dumaloq tubli kolba, suv hammomi

- Tajriba mohiyati: $\text{CH}_3\text{COOH} + (\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$

- Tajriba metodikasi: Dumaloq tubli kolbaga 3 ml izopentil spirt, 3 ml sirka kislota va 1 ml konsentrlangan sulfat kislota solinadi. Aralashma sovutgich bilan ulanib, suv hammomida 30 daqiqa davomida qizdiriladi. Reaksiya natijasida nok hidiga o'xshash izopentil atsetat hosil bo'ladi.

- Tajriba natijasini tushuntirish: turli spirtlar va kislotalardan har xil hidli murakkab efirlar olish mumkinligi

3. Metil salisilat olish:

- Kerakli reaktivlar va jihozlar: salisil kislota, metil spirt, konsentrlangan sulfat kislota, probirkalar, shtativ, suv hammomi

- Tajriba mohiyati: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

- Tajriba metodikasi: Probirkaga 1 g salisil kislota, 3 ml metil spirt va 0.5 ml konsentrlangan sulfat kislota solinadi. Aralashma suv hammomida 15-20 daqiqa qizdiriladi. Reaksiya natijasida "qishki malham" hidiga o'xshash metil salisilat hosil bo'ladi.

- Tajriba natijasini tushuntirish: aromatik kislotalar va spirtlardan murakkab efirlar olish xususiyatlari

3.3. Murakkab efirlarning xossalari o'rganish bo'yicha demonstratsion tajribalar

1. Murakkab efirlarning gidrolizi:

- Kerakli reaktivlar va jihozlar: etil atsetat, natriy gidroksid eritmasi, fenolftalein indikator, probirkalar, shtativ

- Tajriba mohiyati: $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

- Tajriba metodikasi: Probirkaga 2 ml etil atsetat, 2 ml natriy gidroksidning 10% li eritmasi va 1-2 tomchi fenolftalein solinadi. Aralashma ehtiyotlik bilan qizdiriladi. Bunda qizil rang paydo bo'ladi, bu murakkab efirning ishqoriy gidrolizini bildiradi.

- Tajriba natijasini tushuntirish: murakkab efirlarning sovunlanish reaksiyasi va uning mexanizmi

2. Murakkab efirlarning eruvchanligi:

- Kerakli reaktivlar va jihozlar: etil atsetat, suv, etil spirt, benzol, probirkalar, shtativ

- Tajriba mohiyati: murakkab efirlarning turli erituvchilardagi eruvchanligini aniqlash

- Tajriba metodikasi: 4 ta probirkaga 1 ml dan etil atsetat solinadi. Birinchi probirkaga 3 ml suv, ikkinchisiga 3 ml etil spirt, uchinchisiga 3 ml benzol qo'shiladi. Ularning eruvchanligi kuzatiladi.

- Tajriba natijasini tushuntirish: murakkab efirlarning qutbli va qutbsiz erituvchilardagi eruvchanligi va buning molekulyar tuzilish bilan bog'liqligi

3. Murakkab efirlarning oksidlanishi:

- Kerakli reaktivlar va jihozlar: etil atsetat, kaliy permanganat eritmasi, sulfat kislota, probirkalar, shtativ

- Tajriba mohiyati: murakkab efirlarning oksidlanish reaksiyasi

- Tajriba metodikasi: Probirkaga 2 ml etil atsetat, 2 ml kaliy permanganatning 0.1% li eritmasi va 1 ml suyultirilgan sulfat kislota solinadi. Aralashma chayqatilganda kaliy permanganat rangi o'zgarishi kuzatiladi.

- Tajriba natijasini tushuntirish: murakkab efirlarning oksidlanishga nisbatan barqarorligi [4].

Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.

1. Virtual laboratoriyalardan foydalanish:

- "Crocodile Chemistry" dasturi orqali murakkab efirlar olish reaksiyalarini virtual namoyish qilish

- "ChemCollective" virtual laboratoriyasida murakkab efirlarning xossalari o'rganish

- "Iridium" dasturida murakkab efirlarning 3D modellarini yaratish

2. Elektron ta'lim resurslarini qo'llash:

- "Khan Academy" platformasidagi murakkab efirlar bo'yicha video materiallar

- "ACD/ChemSketch" dasturi orqali murakkab efirlarning struktur formulalarini tuzish va modellashtirish

- "ChemDraw" dasturi yordamida reaksiya mexanizmlarini namoyish qilish

3. Interfaol ta'lim metodlari:

- "PhET Interactive Simulations" orqali murakkab efirlar mavzusida interaktiv mashg'ulotlar

- "Kahoot!" platformasida murakkab efirlar bo'yicha bilimlarni tekshirish

- "Quizizz" platformasida online viktorinalar yaratish

4. Mobil ilovalardan foydalanish:

- "Chemistry by WAGmob" ilovasi orqali murakkab efirlar bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishish

- "Chemical Substances" ilovasi yordamida murakkab efirlarning nomlanishi va xossalari bilan ishlash

- "Chemical Equation Balancer" ilovasi orqali murakkab efirlar reaksiyalarini tenglashtirishni o'rganish [5].

Metodologiyani mazmuni, o'ziga xosligi va almashinmasligi, shuningdek, o'ziga xos metodlar mehnat, bilish va muloqot unumdorligi haqidagi konseptual holatlarni asoslandi. Integrirovchi yaxlitlovchi, tizim hosil qiluvchi, sintezlovchi, loyihali-prognostik, konstruktiv-modellashtiruvchi, nazorat-korreksiyalovchi, natijador-baholovchining vazifalari belgilab berildi. Shakllantiruvchi ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, shaxsning tizimli bilimlari, umumlashgan ko'nikmalari, qadriyat munosabatlari, fikrlashning integrativ uslubini va boshqalarni shakllantiruvchi ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Беляева А.П. Интегративная теория и практика многоуровневого непрерывного профессионального образования. – СПб.: ИПТО РАО, 2002.
2. Козлов В.В. Интеграция как психологическая категория. //Вестник интегративной психологии. В. 8. М-Ярославль, 2010 – С. 71-72
3. Пак М. Концепции интегративно-контекстного образования в средней и высшей школе. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.
4. Абдукуддусов О. Интегратив ёндошув-чукур билим, яхши фазилатларни шакллантириш омили. - Т.: // Ж. Халқ таълими. № 3. 2000 б.32-36.
5. Абдурахмонов Ш.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки учителей профессионального образования // Образование: традиции и инновации. Материалы V международной научно-практической конференции, Прага, Чешская Республика. Прага. 2014. - С.7-8.

UO'K: 378.147:53

KOMPLEKS SONLI TO'LQIN FUNKSIYASINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17842348>

Muxtarov Erkinjon Kobiljonovich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada kvant mexanikasidagi kompleks son qatnashgan to'lqin funksiyasi va uning ehtimollik zichligi nazariy tahlil qilinib, uni o'qitish metodikasiga oid yondashuvlar bayon etiladi. Mantiqiy bog'liqlik asosida talabalarining mavzuni to'liq tushunmaslik sabablari tahlil qilinib, raqamli texnologiyalar va grafik modellashtirish orqali ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, parametrlarning qiymatini o'zgartirish orqali ehtimollik zichligining xususiyatlari qanday o'zgarishi aniqlanib, analitik va numerik yechimlarning taqqoslanishi hamda vizualizatsiya yordamida metodik samaradorlik isbotlanadi.

Kalit so'zlar: kvant mexanikasi, to'lqin funksiyasi, ehtimollik zichligi, normallashtirish, grafik modellashtirish, metodika, mantiqiy bog'liqlik.

Аннотация. В статье рассматривается волновая функция квантовой механики с участием комплексных чисел и соответствующая ей плотность вероятности. Проведен теоретический анализ и представлены методические подходы к её преподаванию. На основе логической взаимосвязи проанализированы причины неполного понимания темы студентами и показаны пути их преодоления с использованием цифровых технологий и графического моделирования. Кроме того, выявлено, как изменение параметров влияет на свойства плотности вероятности, а также проведено сравнение аналитических и графических решений, что подтверждает эффективность визуализации в учебном процессе.

Ключевые слова: квантовая механика, волновая функция, вероятность, нормировка, графическое моделирование, методика, логическая взаимосвязь.

Abstract. The article examines the quantum mechanical wave function involving complex numbers and its probability density. A theoretical analysis is provided, along with methodological approaches for teaching this concept. Based on logical relations, the reasons for students' incomplete understanding of the topic are analyzed, and ways of overcoming them through digital technologies and graphical modeling are proposed. Furthermore, it is demonstrated how changes in parameters affect the properties of the

